

TA'LIM JARAYONIDA VIDEOKONFERENTSIYALAR

Norboboyeva Dinora

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Pedagogika
fakulteti biologiya yo'nalishi 2 - bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14499133>

Abstract: If several sensory channels are used together in the perception of knowledge, the process of transfer of information from short memory to long memory is accelerated, which is the basis of cognition. The article discusses the issues of introducing distance education in the educational system and the functions of management systems.

Key words: Distance education, e-learning, learning management system, educational content management system.

Аннотация: Если при восприятии знаний одновременно используются несколько сенсорных каналов, ускоряется процесс передачи информации из кратковременной памяти в длинную, что является основой познания. В статье рассматриваются вопросы внедрения дистанционного образования в систему образования и функции систем управления.

Ключевые слова: Дистанционное образование, электронное обучение, система управления обучением, система управления образовательным контентом.

Annotatsiya: Agar bilimlarni idrok qilishda bir necha sensorik kanallar birgalikda ishga solingan bo'lsa, ma'lumotlarning qisqa xotiradan uzoq xotiraga o'tish jarayoni tezlashadi, bu esa bilishning asosi bo'lib hisoblanadi. Maqolada ta'lim tizimida masofaviy ta'limni joriy etish masalalari va boshqarish tizimlarining funksiyalari xususida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Masofaviy ta'lim, elektron ta'lim, ta'limni boshqarish tizimi, o'quv kontentini boshqarish tizimi.

Kirish. Ta'lim tizimini isloh qilishdagi asosiy vazifalardan biri, Kadrlar tayorlash milliy dasturida ham ta'kidlanganidek, ta'lim tizimini zamonaviy axborot va kommunikasiya texnologiyalari bilan ta'minlashga katta e'tibor qaratilgan; ta'lim tizimining barcha darajalarini to'liq miqiyosida kompyuterlashtirish; ta'lim maskanlarida lokal hisoblash tarmoqlarini tashkil qilish va global tarmoqqa ulash. Hamma kitob o'qishi va bilim olishi mumkin. Ammo biz tasavvur qila oladigan va hamkorlik qiladigan bo'lsak, biz haqiqatan ham ma'lumotlarni saqlay olamiz va yuqori darajada o'rganamiz - ayniqsa, ekran almashish, YouTube jonli translyatsiyasi va boshqalar kabi raqamli vositalar yordamida. Videokonferentsaloqa texnologiyasi dunyoning turli burchaklaridan

kelgan o'quvchilarni bir makonga birlashtirishga qodir. Natijada, fikrlari, tajribalari, e'tiqodi va tarbiyasi turlicha bo'lgan odamlar bilim boyligini oshiradi. Madaniyatlararo aloqalar va almashish konteynerlarda videokonferentsaloqa orqali amalga oshiriladi. O'z navbatida, bu suhbatni ochadi va keyinchalik kengroq tushuncha yaratish uchun fikrlar inkubatoriga aylanadigan onlayn ta'lim muhitini rag'batlantiradi. Endi bu hamkorlikda o'rganish! [1, 76-80 b]

Tadqiqot metodlari. Ushbu maqolada so'rovnoma, tahlil, qidiruv metodlaridan foydalanib maqola ilmiy yondashgan holda tadqiq qilingan.

Videokonferentsaloqa bo'lajak talabalarning muvaffaqiyatiga yordam beradi. Agar u dastlab o'quv dasturiga kirmagan bo'lsa, oldinga siljiydi. Ta'lim muassasalari Internetda o'qishning afzalliklarini ko'rmoqdalar. Ko'p masofali o'qitish usullari orasida video konferentsiya asosida interaktiv ta'lim eng ilg'or va eng promosyon rejimidir. U haqiqiy sinf o'qitish muhitini qayta tiklashi va o'qituvchilarni to'plash, o'qituvchilarni va'z qilish, shubhalarni tushuntirish, shubhalarni bartaraf etish va o'qituvchilar va talabalar o'rtasida tezkor aloqa va muloqot qilish imkoniyatiga ega. Bugungi kunda turli xil ta'lim va o'quv dasturlari bilan butun olamda masofaviy ta'lim kichik va o'rta ta'lim va o'quv yurtlari uchun innovatsion va arzon ta'lim platformalarini ta'minlaydi. Yuqorida keltirilgan masofaviy interaktiv o'qitish jarayonida barcha o'quv jarayoni va barcha o'quv mazmuni kampus tarmog'iga sinxron tarzda efirga uzatilishi mumkin va barcha o'quvchilar kompyuter orqali real vaqtda o'qitish mazmunini ko'rishlari mumkin. Bundan tashqari, yuqorida keltirilgan ma'lumotlar ro'yxatga olish va eshittirish tizimi orqali sinxron tarzda yozib olinishi va o'quvchilar talab asosida yuklab olishlari uchun sinfdan keyingi internetda joylashtirilishi mumkin. Zo'r video va ovoqli aloqa, mukammal ma'lumot almashish funksiyasi, qulay ish rejimi va videokonferentsiyaning past narxdagi narxi masofaviy ta'lim uchun yuqori sifatli Internet-platforni taqdim etadi. Biz yuqori malakali o'qituvchilarni bir necha bor almashish muammosini haqiqatan ham hal qilishimiz va mukammal «ta'lim» va «o'rganish» ga erishishimiz kerak. Bu ta'lim sohasidagi videokonferentsaloqa dasturining asosiy maqsadi bo'lib, tarmoq orqali barcha ishchi uchrashuvlari va o'qituvchilarni o'qitish. Ushbu arizaga binoan, rahbarlar uyma-uy yurmasdan yuzma-yuz suhbatlashishlari mumkin va o'qituvchilar uydan chiqmasdan turli xil mashg'ulotlarda ishtirok etishlari mumkin, shu sababli tashkilotning vaqtini, uchrashuvlar va treyning xarajatlarini sezilarli darajada tejash va aloqa va o'rganish. [2, 309-313 b]

Natija va muhokama.

Video konferentsiya hamkorlik uchun turli maktablarni birlashtiradi. Ilgari, sizning maktabingiz yaxshi ta'lim olish uchun boshqa maktab bilan hamkorlik qilishni rejalashtirgandan so'ng, u odatda yaxshi pedagogik tajribani yoki boshqaruv tajribasini o'rganish uchun o'qituvchilarni jo'natdi. Garchi u juda yaxshi ishlagan bo'lsa-da, u vaqt va hududlar chegarasiga chuqur ta'sir ko'rsatdi. Bundan tashqari, o'qituvchilar uchun ikkita maktab o'rtasida oldinga va orqaga ketish uchun ko'p vaqt va pul sarflandi. Ta'lim videokonferentsiya orqali amalga oshirilganda o'zgardi. Endi videokonferentsiya orqali sizning maktabingiz yana qilish kerak emas. Maktabingiz akademik konferentsiya, o'quv mashg'uloti yoki boshqa maktablar bilan onlayn ta'lim uchun webinar tashkil qilishni rejalashtirgandan so'ng, sizning barcha maktablaringiz Tenveo video konferentsiyasi kabi kuchli video konferentsiya yechimini qabul qilishlari kerak. bepul onlayn-kursga 100 nafar ishtirokchi. Bir necha daqiqadan so'ng siz turli joylarda tarqalgan boshqa ishtirokchilarni ko'rish, tinglash, ular bilan suhbatlashish va doska, ekran va boshqalar kabi foydali ma'lumotlarni almashishingiz mumkin. Video konferentsiyasi talabalar bilan o'qishga ruxsat bermaydi. Sinf xonalarida o'qish sizning talabalaringizning ko'pchiligiga har doim beriladi. Shunga qaramasdan, ayrim o'quvchilar, ayniqsa, olis qishloq hududlarida yashaydiganlar, sizning maktablaringiz o'z uylaridan uzoqda bo'lishiga imkon bermaydi. Bunday holda, virtual auditoriyalar uchun Tenveo video konferentsiyasini qabul qilish yaxshi bo'ladi. Uning yordami bilan sizning o'quvchilaringiz maktabga borish uchun uzoq masofaga borishga hojat yo'q. Ular yangi bilimlarni o'rganishlari va hatto virtual maktab safari davomida tashqariga chiqmasliklari mumkin. Video konferentsiya tekshirish uchun darslarni yozish uchun imkon beradi. Ba'zan sizning o'quvchilaringiz kasallik sababli sinfni qoldirishlari mumkin. Ta'lim jarayoniga tushmaslik uchun ular darsni ko'rib chiqishni xohlashadi. Biroq, o'quvchilarning darslarini o'rganish juda oson emas, ayniqsa, darsda ko'plab yangi ma'lumotlar mavjud bo'lsa. Bunday holda, Tenveo video konferentsiya yaxshi yordamchi bo'lib chiqadi. Ma'lumki, videokonferensaloqadan foydalanishning muhim afzalliklaridan biri - bu ovoz yozish va ijro etishni qo'llab-quvvatlashdir. O'qituvchilaringiz videokonferentsiya orqali dars mashq qilayotganda, uni yozib olishlari mumkin. Shundan so'ng, o'quvchilar saboqlardan keyin darsni sinchkovlik bilan o'rganishlari mumkin, xuddi odatda sinflar bor. Videokonferensaloqa mutaxassislar bilan suhbatlashishga imkoniyat beradi. Maktablarda videokonferensiyalarning afzalliklaridan biri sizning maktablaringiz uchun o'qituvchilarga o'qitish tajribasini o'rgatish va talabalar uchun dars berish uchun

mutaxassislarni jalb qilishning oson yo'lidir. Sizning maktablaringiz kerak bo'lgan barcha narsalar - mutaxassisni onlayn video anjumanga taklif qilishni taklif qilishdir. O'qituvchilar va talabalar suhbatlashish va mutaxassislar bilan muloqot qilishlari mumkin. Boshqa tomondan, mutaxassislar doimo mashxur dasturlarni amalga oshiradilar va bunday konferentsiya ularga sayohat qilish uchun ko'p vaqt va pul tejashga yordam beradi. [3, 16 b]

Xulosa va takliflar. Video konferensiyasi sinchkovlik bilan o'rganishni osonlashtiradi. Rasmiy sinflar tugashi bilan ta'lim tugamaydi. Bu hayotiy jarayon. Talabalariningiz va o'qituvchilaringiz mashg'ulotlarni tugatganda, ular o'zlarini boyitish uchun sinfdan tashqari ta'limni qilishni rejalashtirishi mumkin. Biroq, vaqt va joyni cheklashga bog'liq holda, sinfdan tashqari darslar, siz avval tasvirlanganingizdagina oson bo'lmaydi. Agar siz o'qituvchilaringiz va o'quvchilaringiz sinfdan tashqari ta'lim olishlari mumkin bo'lgan platformani taqdim qilmoqchi bo'lsangiz, Tenveo video konferentsiyasini hisobga olishingiz mumkin. Ta'lim uchun videokonferensiyaning afzalliklaridan biri - bu sinfdan tashqari ta'limni ancha osonlashtiradi. O'qituvchilaringiz videokonferentsiya orqali talabalarni o'qitish uchun foydalanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boshlang'ich ta'limda triz-texnikasini qo'llanishi NN Bozorboyevna 2022 76-80 b.
2. O'quv jarayoniga axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash AN Qudratov, AX Yusupov Science and Education 2 (1), 309-313 b.
3. Taylaqov U.N. Xalq ta'limi xodimlari malakasini oshirish tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash muammolari. - Zamonaviy ta'lim jurnali, 2015 yil, 6 b.

